

Título: Notas breves sobre los significados del árbol en el universo martiano.

Autores:

Dr. C. Roeris González-Sivilla. Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”, Camagüey, Cuba. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9877-2070>

Lic. Yelena Delgado Bueno. Instituto Preuniversitario Urbano “Asamblea de Guáimaro”, Camagüey, Cuba.

Es un criterio ampliamente aceptado, que el origen de la actual crisis ambiental se halla relacionado con la Primera Revolución Industrial, iniciada en Gran Bretaña hacia la segunda mitad del siglo XVIII. Sin embargo, el origen de algunos de los problemas ambientales que conforman esta crisis, remite a algunos siglos atrás.

La pérdida de la biodiversidad, por ejemplo, tuvo muchos antecedentes anteriores a 1700, entre los cuales, uno de los más acentuados se corresponde con la conquista y colonización de América por las potencias europeas. Este proceso marcó, entre otros impactos, la extinción étnica de una parte importante de las poblaciones humanas originarias y una cruenta deforestación, cuyas consecuencias fundamentalmente en la diversidad vegetal y de algunos grupos de artrópodos y tetrápodos fuertemente asociados a la vegetación autóctona, nunca serán conocidos en su real magnitud.

En el siglo XIX, tiene tuvo lugar un despertar de conciencias en torno al problema de la deforestación en el nuevo mundo y se crean crearon numerosas instituciones afiliadas o no a los gobiernos. Este interés por la conservación del patrimonio forestal, adquiere adquirió una relevancia particular con la realización de las distintas ediciones del Congreso Forestal Americano, auspiciado por la Asociación Forestal Americana y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos; desarrollándose El primero de estos foros que ha podido ser constatado, se desarrolló en agosto de 1882, en la ciudad canadiense de Montreal.

El siguiente congreso se desarrolló sesionó en San Pablo, Minnesota, también en agosto pero de 1883 y su realización quedó registrada en una crónica publicada en *La América*, de Nueva York, en septiembre de ese año, bajo la autoría de José Martí.

Si bien es cierto que en algunos de sus trabajos periodísticos, Martí replica noticias que habían sido publicadas por otros medios, una práctica tradicional en el periodismo de todos los tiempos, aún sin que las temáticas abordadas pudieran poseer un interés destacado para él; en el este caso que ocupa no sucede así.

Los significados simbólicos atribuidos a los significantes árbol y bosque en la construcción de metáforas por todo el corpus martiano, son diversos, y frecuentemente son ubicados como figuras centrales de las redes de relaciones naturales o sociales con las que se asocian, con a la vez que alcanzan una importante carga axiológica y espiritual. Ejemplo de lo anterior es la figuración del proceso educativo empleando como análogo al desarrollo ontogénico de un árbol, que aparece en el folleto *Guatemala: "La educación es como un árbol: se siembra una semilla y se abre en muchas ramas"*. (Martí, 1976, t 7, p. 157).

Otro caso lo constituye su llamado desde las páginas de Nuestra América a que las jóvenes repúblicas se abran a las tendencias científicas, tecnológicas, sociales y políticas, que modelaban el mundo de la época, pero siempre conservando la identidad americana como escudo para mantener la soberanía y la independencia y esa identidad la representa como el tronco de un árbol que representa a su vez el sistema de relaciones globales entre Latinoamérica y el resto del orbe: *"Injértese en nuestras repúblicas el mundo; pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas"*. (Martí, 1976, t 6, p. 18)

Un tercer caso lo encontramos en su conocido retrato Emerson, donde asumiendo esencias del pensamiento naturalista del "sabio de Concorde", muestra al bosque como fuente de sabiduría, de goce y crecimiento espiritual, y de perpetuación del espíritu humano, apreciándose la sutil sugerencia de deificación de lo natural, en la que se revela la influencia panteísta del pensamiento emersoniano (Toledo, 2003): *"El bosque vuelve al hombre a la razón y a la fe, y es la juventud perpetua"*. (Martí, 1976, t 13, p. 25)

De su paso por la *Revista Universal*, ha quedado una pequeña nota con motivo de la exposición efectuada en Filadelfia, de mayo a noviembre de 1876, en saludo al Centenario de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. (Martí, 2001) La brevedad de la nota, no oculta sin embargo la admiración de Martí por los árboles de gran porte, que han tenido tradicionalmente un importante significado en las culturas del nuevo mundo, ya sean de la porción anglosajona o de la latina. Uno de estos gigantes es,

coincidiendo con la descripción que hace el autor y con las referencias a lo acontecido en la exposición, un ejemplar de secuoya gigante¹.

La fuente de la que el Apóstol obtuvo la información, refiere que se retiraría la corteza hasta una altura de 20 pies, más muestras de 8 pulgadas de profundidad del tronco, sin necesidad de derribar el árbol y con esto armar ciertos gabinetes expositivos con la forma de la base del cuerpo del gigante. Contradictoriamente, este procedimiento daña el floema secundario del árbol, lo que en especies de menor porte, conlleva generalmente a la muerte del ejemplar. Cuentan que los asistentes a la exposición nombraron la reconstrucción de la secuoya como “el engaño de California”, al creer imposible la existencia de un vegetal de esas dimensiones.

Años más tarde volverá a hacer referencia a los gigantes californianos y su irracional explotación, primero en una de sus notas cortas para *La Opinión Nacional*, el 7 de enero de 1882 (Martí, 1876, t 23) y luego en un breve artículo para *La América* titulado *Arbos senior*, en junio de 1883.

Expresará en *Arbos senior*, otros significados hermosos para un árbol longevo en Amarapura (escrito como Amarapoorah en el texto martiano), Myanmar, cuya especie no ha podido ser determinada². Distingue al milenario vegetal como un *padre*, haciéndose eco de las apreciaciones de un inglés estudioso de los árboles y como un *gigantesco sacerdote*, en alusión al respeto profesado hacia el coloso por peregrinos y locales.

Los enormes ahuehuetes de Chapultepec³ y el sicomoro⁴, que por la leyenda cristiana cobijó a María y a su hijo Jesús cerca de El Cairo, cuando huían del rey Herodes, y que es conocido a causa de esto como “El árbol de la Virgen”, son nombrados en este escrito, incluyéndose a la lista de árboles monumentales estimados por Martí.

La trascendencia del árbol, es sacada a colación en el discurso que pronuncia en el Club del Comercio de Caracas, el 21 de marzo de 1881. En uno de los párrafos del texto hace alusión a un proverbio de la tradición árabe, donde se promueve la idea de que un

¹ *Sequoiadendron giganteum* (Lindl.) J. Buchholz, 1939.

² La teca, *Tectona grandis* L. f., 1781 [1782], es un árbol muy apreciado en ese país, en el que existe el puente de madera más largo del mundo, construido precisamente con sus maderas, pero no se reporta entre las especies milenarias, por lo que no es posible asegurar que se trate de ella.

³ *Taxodium mucronatum* Ten., 1853.

⁴ *Ficus sycomorus* L., 1753.

hombre sólo estaba completo cuando: “(...) *había plantado un árbol, escrito un libro, creado un hijo (...)*”. (Martí, 1976, t 7, p. 282)

En noviembre del propio 1881, hace evidente su preocupación por el fenómeno de la deforestación en la vieja Europa e intenta alertar a los países de Nuestra América:

— Interesa a la América del Sur, tan rica en maderas descuidadas hoy, o destruidas en desmontes imprevisores o en cortes precipitados por la avaricia mercantil, — saber cuán rápidamente se consumen las maderas útiles de los bosques en Europa. (Martí, 1976, t 23, p. 97)

Ese mismo mes y año, envía varias notas cortas para *La Opinión Nacional* y dos de ellas hablan de los valores medicinales del eucalipto y de un medicamento de origen vegetal, conocido por *tonatiyacapan*. (Martí, 2006)

Políticas de reforestación, importancia de los árboles y riesgos de la tala indiscriminada en la lejana Australia, son la esencia de otro breve artículo del 13 de enero de 1882, para *La Opinión Nacional*:

— Los colonos de Australia están prestando grande atención a lo que debieran prestarla todos los habitantes de comarcas agrícolas: a la conservación de sus bosques. No tratan con esto sólo de asegurarse para lo futuro madera buena y abundante, sino en evitar los males que acarrea la pobreza de árboles, sequedad en el clima, larga escasez de lluvias, fuegos en las selvas y cosechas ruines. (Martí, 1976, t 23, p. 149)

Comentando lo riesgos de la política proteccionista en Estados Unidos, escribe en 1883:

Se caería en el error de creer que esos bosques macizos y solemnes, maravilla de la naturaleza, no habrían de acabarse jamás. Se arruinarían los árboles, cortándolos fuera de época. Se burlarían las leyes de la resiembra, difíciles de hacer cumplir en la soledad de las selvas, por lo que se han burlado en todas partes. El estímulo de la gran ganancia cerraría los ojos al gran peligro. Y a la larga, en días tristes, quedaría la tierra seca, los plantíos enfermizos, y la agricultura en ruina. (Martí, 1976, t 9, p. 383).

Bibliografía

- Martí, J. (1876). *Obras Completas*. La Habana, Cuba: Ciencias Sociales.
- Martí, J. (2001). *Obras Completas: Edición Crítica. Tomo 4*. La Habana, Cuba: Centro de Estudios Martianos.
- Martí, J. (2006). *Obras Completas: Edición Crítica Tomo 12*. La Habana, Cuba: Centro de Estudios Martianos.

- Martí, J. (2011). *La Edad de Oro*. La Habana, Cuba: Centro de Estudios Martianos.